

apenado Pavão

opinião como direito

ADEUS, MESTRE PAULO DE BARROS CARVALHO: UM TRIBUTO À EXCELÊNCIA ACADÊMICA E HUMANA

agosto 15, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico

Ano 13 – vol. 08 – n. 67/2025

Fui impactado com o notícia da morte do Professor Catedrático Paulo de Barros Carvalho. A comunidade jurídica brasileira amanheceu mais pobre. Ficou em silêncio salas de aula, corredores universitários e escritórios de advocacia. Para quem teve o privilégio de conhecê-lo, não se tratava apenas de um expoente do Direito Tributário, mas de um homem que soube unir rigor intelectual, generosidade e uma rara capacidade de inspirar.

Conheci o professor Paulo na PUC-SP, durante meu doutorado. Sua presença era marcante: firme na exposição, mas acolhedor no trato. Recordo-me do exame escrito, seguido do intervalo de uma semana para a prova oral. Naquela expectativa que só a vida acadêmica proporciona, assisti a bancas de mestrado — uma delas presidida pelo próprio professor Paulo, onde a candidata obteve nota máxima.

Durante a defesa, o nome de Lourival Vilanova foi citado. Esse não era um detalhe qualquer: Lourival fora o grande inspirador da carreira acadêmica de Paulo Barros. Ao final, apresentei-me, revelando que havia sido aluno de Lourival no Recife. O mestre, sempre curioso e atento, quis saber tudo sobre essa experiência. Transformou aquele breve encontro num verdadeiro “pré-exame oral” — e, felizmente, não o decepcionei.

Paulo de Barros Carvalho não era apenas um erudito tributarista. Ele carregava consigo uma escola de pensamento, moldada por uma estrutura lógica impecável e por um profundo respeito à tradição teórica, sem deixar de abrir espaço para o novo.

Foram dois anos de convívio intenso, às terças e quintas-feiras, regados a breves, mas densos diálogos, embora não estivesse na minha grade disciplinar. Ao final, antes de retornar ao Maranhão, fui ao seu escritório para agradecer-lhe pela atenção e generosidade. O professor Paulo, fiel à sua postura de mentor, relembrou minha pesquisa, pois tratava de tema até então inédito na Academia de Direito, e cobrou que eu a transformasse em livro — exigência que cumpri com orgulho.

Nossos reencontros, anos depois, em eventos acadêmicos, mantiveram a mesma cordialidade e respeito mútuo. Este ano, planejava revê-lo pessoalmente, numa visita a São Paulo. O destino, porém, não permitiu. Fica, então, a lembrança viva de um mestre que me reconhecia não apenas como seu ex-aluno, mas como o ex-aluno de Lourival Vilanova.

O professor Paulo era mais do que um nome nos manuais de Direito. Ele personificava o rigor metodológico, a clareza conceitual e a humildade de reconhecer-se, antes de tudo, como eterno aprendiz. Sua vida foi um tributo à docência e à advocacia, exercidas com igual paixão e competência.

Hoje, ao despedir-me dele, ecoa em minha memória uma de suas frases, dita com simplicidade e afeto:

“Você eu já conheço. Foi aluno do meu mestre Lourival Vilanova.”

Era mais que uma constatação. Era um elo, uma linha invisível que ligava gerações de juristas.

Que siga em paz, Mestre Paulo. Sua obra permanece, e seu exemplo seguirá formando corações e mentes.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O DITO E O NÃO DITO
novembro 21, 2024
Em "Ensaaios"

A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO DE IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
abril 30, 2016
Em "Opinião"

OS CURSOS JURÍDICOS
agosto 11, 2023
Em "Crônicas"

com a tag [direito](#), [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Associado Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DIZ-ME COM QUEM ANDAS: O EQUÍVOCO DIPLOMÁTICO E A FALSA BANDEIRA DA SOBERANIA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ADEUS, MESTRE PAULO DE BARROS CARVALHO: UM TRIBUTO À EXCELÊNCIA ACADÊMICA E HUMANA

DIZ-ME COM QUEM ANDAS: O EQUÍVOCO DIPLOMÁTICO E A FALSA BANDEIRA DA SOBERANIA

ENTRE A ESTULTICE E A IGNORÂNCIA

A PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO STF EM TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA: CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL NO DIA DA FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL

EVERYTHING I OWN

EDIÇÕES

[Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**